

4、东农王傲雪、陈秀玲：NMT 发现病原菌侵染时 *atpA* 促叶肉 H^+ 和 Ca^{2+} 外排，为抗病功能分析提供关键数据

通讯作者：东北农业大学 王傲雪、陈秀玲

所用 NMT 设备：NMT 逆境研究工作站

使用非损伤微测技术 (NMT) 研究烟草叶片 (距植株顶部第 3 个叶片) 叶肉细胞 Ca^{2+} 和 H^+ 流速的动态变化。 Ca^{2+} 在正常条件下表现为轻微外排, WT 与转基因烟草植株之间无明显区别。与 WT 相比, 0.5 hpi 时转基因烟草的 Ca^{2+} 外排速率下降较快, 而 3 hpi 时转基因烟草的 Ca^{2+} 外排速率明显大于 WT (图 A, B, C)。在正常生长条件下, WT 中 H^+ 外排略高于转基因烟草。灰霉菌侵染后, 0.5 hpi 时转基因植株体内 H^+ 外排速率略有增加, 但烟草植株间差异不显著。可见, 转基因株系的 H^+ 外排在整个灰霉菌侵染期间保持稳定, 而 WT 在 3 hpi 时有明显的下降趋势 (图 D, E, F)。

NMT 发现病原菌侵染时 *atpA* 促叶肉排 H^+ 排 Ca^{2+} 利于植物维持光合作用和信号转导提升抗性。

扫码查看本文详细报道